

**PROPUESTA EN DIDÁCTICA DE LA LENGUA PARA
UNA FORMACIÓN CRÍTICA EN FUTUROS DOCENTES
SOBRE LA COMPETENCIA PERSONAL E IDENTITARIA
DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL
MEDIANTE LA ENSEÑANZA DE LA SEMÁNTICA**

**A PROPOSAL IN LANGUAGE DIDACTICS FOR
CRITICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS
ON THE PERSONAL AND IDENTITY COMPETENCE
OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION STUDENTS
THROUGH THE TEACHING OF SEMANTICS**

Material creado por: Beatriz Lores Gómez y Verónica Moreno
Campos

Universitat Jaume I (Castellón)

blores@uji.es / vmoreno@uji.es

Toward Prevention of Childhood Sexual Abuse: Preschoolers' Knowledge of Genital Body Parts

Kenny, Maureen, C.; Wurtele, Sandy, K.

2013

Download Formats Add to Basket

Action	Filename	Size	Access	Description	License
Download	SFERC_2008_Kenny_Wurtele.pdf	58.9 kB	Public	-	License link

Kenny, M.C. & Wurtele, S.K. (2008). Toward prevention of childhood sexual abuse: Preschoolers' knowledge of genital body parts. In M.S. Plakhotnik & S.M. Nielsen (Eds.), *Proceedings of the Seventh Annual College of Education Research Conference: Urban and International Education Section* (pp.74-79). Miami: Florida International University. <https://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1121&context=sferc>

Sucesos

Tribunales · Investigación · Violencia machista · Desaparecidos · Delitos informáticos

Juzgan a un pederasta condenado a 52 años por abusar de otros cuatro menores

El entrenador de fútbol infantil, militar de profesión, fue descubierto por su mujer tras hallar el material pedófilo en un USB

El entrenador de fútbol condenado a 52 años fue juzgado ayer de nuevo por abusar de cuatro menores. / L. CABANES

Ignacio Cabanes

València · Actualizada 31 OCT 2023 13:49

Lo más leído

Lo último

1. Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
2. Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
3. El precio de compra del diésel aumentará doce céntimos por litro y el de gasolina seis
4. El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos
5. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos

Levante-EMV. (2023, 31 de octubre). *Juzgan a un pederasta condenado a 52 años por abusar de otros cuatro menores.*

<https://www.levante-emv.com/sucesos/2023/10/31/pederasta-condenado-52-anos-prision-abusos-cuatro-menores-94014412.html>

Publicat

Actividad EUFEMISMOS

Este cuestionario forma parte de una actividad desarrollada en el marco de la asignatura *Didáctica de la Lengua y la Literatura Española* del Grado en Educación Infantil. Su finalidad es recoger tu opinión sobre la experiencia. Con el objetivo de conocer tu nivel de satisfacción y seguir mejorando esta propuesta educativa en futuras ediciones, agradeceremos las completes.

La participación es completamente anónima y voluntaria. No te tomará más de 5 minutos completarlo. Agradecemos sinceramente tu colaboración.

Si tienes cualquier duda o cuestión puedes escribirnos a blores@uji.es ó vmoreno@uji.es

Edad *

Text d'una resposta breu

Género *

<https://forms.gle/JXvYaBHuvwFKKBoj8>

Tabla 1. Secuencia de la experiencia didáctica

Paso	Actividad	Duración estimada	Objetivo didáctico
1	Pregunta inicial: ¿cómo nombramos a los órganos sexuales femenino y masculino? Recogida de las respuestas del estudiantado mediante la aplicación online Mentimeter.	10 min.	Identificar el uso habitual de la denominación en el aprendizaje del estudiantado.
2	Lectura de un recorte de prensa sobre un caso de abuso infantil en la Comunidad Valenciana (Levante, 2023). Comentario y reflexión grupal.	10 min. (5+5)	Sensibilizar sobre la gravedad del tema y provocar una reacción empática y crítica.
3	Exposición de fragmentos del estudio sobre personas encarceladas por abusos a menores: motivaciones y estrategias lingüísticas usadas (Lores-Gómez y Moreno-Campos, 2026).	10 min.	Comprender el papel del lenguaje como herramienta de encubrimiento y manipulación.
4	Presentación de recomendaciones para tratar el tema en el aula infantil y en las reuniones con las familias.	15 min.	Dotar de estrategias pedagógicas y comunicativas ante situaciones reales.
5	Relación con el concepto de eufemismo desde la perspectiva de la didáctica de la lengua: función, efectos y riesgos.	15 min.	Reflexionar sobre el eufemismo como fenómeno lingüístico y su implicación en contextos educativos.
6	Nivel de acuerdo ante diversas afirmaciones. Programa empleado: Metimeter.	10 min.	Reconocer el grado de acuerdo con partir de 8 afirmaciones preparadas por la docente sobre el tema a tratar.
7	Completar un cuestionario de satisfacción	10 min.	Reconocer el grado de satisfacción y aprendizaje de la sesión.

Tabla 2. Cuestionario de satisfacción a los estudiantes del grado en Educación Infantil organizado por dimensiones

Dimensión	Tipo de pregunta	Ítem
1. Conocimientos previos	Dicotómica (Sí/No)	¿Conocías previamente el uso de eufemismos en el lenguaje infantil vinculado a la sexualidad?
	Dicotómica (Sí/No)	¿Habías recibido antes formación sobre educación afectivo-sexual en la etapa de Infantil?
2. Valoración de la experiencia	Dicotómica (Sí/No)	¿Consideras que esta actividad ha sido útil para tu formación como futuro/a docente?
	Dicotómica (Sí/No)	¿Recomendarías esta actividad a otros/as estudiantes del Grado en Educación Infantil?
	Abierta	¿Qué te ha parecido la actividad?
	Abierta	¿Qué aspecto destacarías como más útil o interesante?
	Abierta	¿Qué mejorarías o cambiarías de la actividad?
3. Impacto formativo	Escala Likert (1–5)	Valora la relevancia de los contenidos tratados en la sesión.
	Escala Likert (1–5)	Valora en qué medida esta actividad te ha hecho reflexionar sobre tu papel docente.
	Escala Likert (1–5)	¿Crees que ahora te sientes más preparado/a para abordar estos contenidos en el aula?
	Abierta	¿Qué aprendizajes te llevas que podrían aplicarse a tu futura docencia?

Tabla 1. Frecuencia de uso de los términos para referirse a los órganos sexuales femeninos.

Genitales femeninos	Frecuencia (n)	% sobre total grupo
chichi	43	29,3 %
chocho	18	12,3 %
chochete	14	9,5 %
coño	13	8,8 %
figa	7	4,8 %
clotxina	5	3,4 %
vagina	4	2,7 %
vulva	4	2,7 %
potorro	3	2,0 %
xixi	2	1,4 %

Tabla 2. Frecuencia de uso de los términos para referirse a los órganos sexuales masculino.

Genitales masculinos	Frecuencia (n)	% sobre total grupo
pilila	37	26,8 %
polla	13	9,4 %
pito	8	5,8 %
pene	5	3,6 %
pirulín	6	4,3 %
pichurra	5	3,6 %
rabo	4	2,9 %
pichula	3	2,1 %
pepino	2	1,4 %
pililita / pilin / pilili (variantes)	4	2,9 %

Tabla 1. Grado de conformidad del alumnado con las afirmaciones propuestas (escala 1-5. N=143).

Afirmación	G1	G2	G3	G4	Media global
En EDI la enseñanza de los órganos sexuales se debe realizar con el léxico anatómico como <i>pene</i> o <i>vulva</i> .	3,5	3,4	4,5	4,5	3,96
En EDI la enseñanza de los órganos sexuales se debe realizar con un léxico que no suene tan fuerte teniendo en cuenta la edad del alumnado.	2,4	3,2	2,3	2,3	2,55
Plantear el léxico de enseñanza de los órganos sexuales en EDI me produce incomodidad.	1,4	1,3	1,3	1,4	1,36
Considero que dependiendo del planteamiento que adopte podría tener problemas con los familiares de mi alumnado.	3,6	2,9	3,4	3,3	3,33
Los niños y niñas de 2 a 6 años han de aprender palabras bonitas en su desarrollo de vocabulario.	2,8	2,8	2,2	2,1	2,45
Si escucho a un niño decir “pene” no me resulta tan chocante como oír a una niña decir “vulva”.	1,8	2,1	1,4	1,5	1,68
Léxico como “polla” o “chocho” no deberían formar parte de la enseñanza de denominación de los órganos sexuales debido a su significado directo.	2,7	2,7	2,4	2,9	2,67
Léxico como “pipi” o “pilila” no deberían formar parte de la enseñanza de denominación de los órganos sexuales debido a su significado directo.	1,8	1,6	1,8	2,2	1,88

Tabla 1. Resultados obtenidos del cuestionario de satisfacción completado por los estudiantes tras la realización de la experiencia educativa. (N=143).

Preguntas	Sí	No
¿Conocías previamente el uso de eufemismos en el lenguaje infantil vinculado a la sexualidad?	84,4%	15,6%
¿Habías recibido antes formación sobre educación afectivo-sexual en la etapa de educación infantil?	64,6%	35,4%
¿Consideras que esta actividad ha sido útil para tu formación como futuro/a docente?	100%	0%
¿Recomendarías esta actividad a otros/as estudiantes del grado en Educación Infantil?	100%	0%

Prevención del abuso sexual en Educación Infantil

Ideas extraídas a partir del artículo de Kenny & Wurtele (2008)

Ideas 1 y 2

El abuso sexual infantil (ASI) es un problema de salud pública grave que afecta a miles de niños cada año.

Conocer el nombre correcto de las partes del cuerpo, especialmente las genitales, es esencial para la prevención.

Ideas 3 y 4

El lenguaje importa:
usar términos
incorrectos dificulta que
los adultos comprendan
revelaciones de abuso.

Los agresores suelen
evitar a niños que
conocen los nombres
correctos de sus
genitales.

Ideas 5 y 6

Conocer las partes del cuerpo contribuye a una imagen corporal positiva y al desarrollo sexual saludable.

Las familias suelen enseñar nombres de partes no genitales, pero omiten las genitales.

Ideas 7 y 8

No ha habido grandes avances en los últimos 15 años respecto al conocimiento infantil de términos genitales.

Existen diferencias culturales y lingüísticas: niños hispanohablantes muestran menor conocimiento en genitales.

Ideas 9 y 10

Los programas de prevención deben adaptarse culturalmente para superar tabúes y barreras lingüísticas.

Las escuelas infantiles y docentes juegan un papel clave incorporando nombres de genitales en el currículo.